

Dr Marta Tyszko

Fenomenologiczne i relacyjne ujęcie doświadczeń ucieleśnionych w psychoterapii Gestalt

Wystąpienie na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt „Dorobek - Tożsamość - Przyszłość” odbywającej się 27-28 czerwca 2026 roku w Poznaniu.

Słowa kluczowe / Keywords: Psychoterapia Gestalt (Gestalt psychotherapy), Ucieleśnienie (Embodiment), Teoria Self (Self theory), Relacja terapeutyczna (Therapeutic relationship), Rezonans kinestetyczny (Kinesthetic resonance), Fenomenologia (Phenomenology), Model DEEDS (DEEDS framework).

Abstrakt / Abstract

PL: Niniejsze wystąpienie prezentuje autorski model klasyfikacji doświadczeń ucieleśnionych w psychoterapii Gestalt, integrujący perspektywę fenomenologiczną, relacyjną oraz współczesne paradygmaty nauk kognitywnych i neuronauki. Autorka, inspirując się pracami Susan Gregory, dokonuje konceptualnego rozróżnienia pomiędzy rodzajami ucieleśnionych doświadczeń terapeutycznych a postawami terapeutycznymi. W pracy zmapowano trzy główne kategorie doświadczeń angażujących cielesność (poszerzanie świadomości ciała, eksperymenty przestrzenne i intencjonalne oraz ekspresyjno-kreatywne) na klasyczną strukturę funkcji Self (*Id, Ego, Osobowości*). Model ten zostaje następnie zestawiony z matrycą trzech ucieleśnionych postaw terapeutycznych (obecność rezonująca, fenomenologiczne ujawnianie pola, twórcze różnicowanie), ukazując proces terapeutyczny jako dwuosobową, dynamiczną synchronizację zachodzącą w sferze „pomiędzy”.

EN: This paper presents an original classification model of embodied experiences in Gestalt psychotherapy, integrating phenomenological and relational perspectives with contemporary paradigms in cognitive science and neuroscience. Inspired by the work of Susan Gregory, the author introduces a conceptual distinction between types of embodied therapeutic experiences and therapeutic attitudes. The model maps three major categories of experiences engaging embodiment (expanding body awareness, spatial/intentional

experiments, and expressive-creative experiments) onto the classical structure of Self functions (*Id, Ego, Personality*). This framework is then integrated with a matrix of three embodied therapeutic attitudes (resonating presence, phenomenological disclosure of the field, creative differentiation), conceptualizing the therapeutic process as a two-person, dynamic synchronization occurring within the "in-between" sphere.

Treść Wystąpienia

Wprowadzenie

Dzień dobry, dziś chciałabym zaprosić Państwa do refleksji nad fenomenologicznym i relacyjnym ujęciem doświadczeń ucieleśnionych.

W wyniku moich przemyśleń oraz praktyki klinicznej nad tym tematem, stworzyłam teoretyczną klasyfikację doświadczeń ucieleśnionych w psychoterapii Gestalt, która bezpośrednio łączy te doświadczenia z klasyczną teorią Self. Zależało mi również na wyraźnym podkreśleniu aspektu relacyjnego tego procesu, dlatego zintegrowałam owe doświadczenia z autorską klasyfikacją postaw terapeutycznych.

Inspiracją do podjęcia tej pracy był artykuł Susan Gregory, w którym sklasyfikowała pięć ucieleśnionych stylów pracy terapeutycznej i zachęciła środowisko gestaltowskie do tworzenia własnych ujęć teoretycznych. Pragnę jednak zwrócić uwagę na istotną różnicę pojęciową: Susan Gregory operuje terminem „style pracy terapeutycznej”, podczas gdy w moim modelu zdecydowałam się na wyraźne rozdzielenie rodzajów ucieleśnionych doświadczeń klienta od postaw przyjmowanych przez samego terapeutę.

Definicja ucieleśnienia i doświadczenia w paradygmacie holistycznym

Pojęcia “ucieleśnienie” używam w tym samym znaczeniu, w jakim używają go nauki kognitywne i neuronauki, tzn. na określenie koncepcji, zgodnie z którą procesy poznawcze są ściśle związane z ciałem i zmysłami, a nie są jedynie domeną wyizolowanego mózgu czy abstrakcyjnego umysłu.

Mówiąc o „doświadczeniu ucieleśnionym”, mam na myśli zarówno każdy jednostkowy, jednorazowy akt sensoryczny – taki jak odczucie smaku czy fizyczny akt siedzenia w fotelu w gabinecie – jak i całokształt procesu postrzegania rzeczywistości oraz kompetencji zdobytych na podstawie własnych przeżyć. Używam więc pojęcia doświadczenia w jego szerokim, filozoficznym sensie, co uważam za w pełni zgodne z gestaltowskim założeniem holizmu.

Doświadczeniem klienta jest właściwie wszystko, czego przeżywa on w trakcie procesu terapeutycznego: od fazy pre-kontaktu i momentu umówienia wizyty, poprzez fizyczną obecność z terapeutą w gabinecie, aż po celowe interwencje. W tym ujęciu nie rozdzielam sztucznie „eksperymentu” od „terapii” – uznaję, że każde wydarzenie w gabinecie jest doświadczeniem ucieleśnionym, a wprowadzanie dualizmu w tym obszarze jest zbędne. Choć w języku polskim słowo „eksperyment” bywa stosowane synonimicznie do „doświadczenia”, w kontekście metodologicznym kojarzy się ono raczej z badaniem naukowym w sztucznie wygenerowanych warunkach. W psychoterapii Gestalt całe spotkanie jest żywym doświadczeniem.

Epistemologiczne i filozoficzne źródła ruchu relacyjnego

Interpersonalne podejście do ruchu w terapii Gestalt znajduje swoje głębokie korzenie w filozofii dialogu Martina Bubera. Kluczowe dla tego ujęcia jest pojęcie 'pomiędzy' (das Zwischen) – sfery, która wyłania się w spotkaniu „Ja” i „Ty”.

Zgodnie z założeniami teorii Gestalt, Self nie jest stałą strukturą, lecz wyłania się w dynamicznym procesie kontaktu z drugą osobą. Proces ten opiera się na zjawisku rezonansu kinestetycznego. W kontekście pracy poprzez ciało, ruch nie jest zatem izolowaną własnością jednej osoby, lecz wydarza się właśnie „pomiędzy” terapeutą a klientem. Jak podkreśla Ruella Frank: „Ruch ma charakter dynamiczny, relacyjny i sytuacyjny” (Frank R., 2021, s. 510).

Teoria ta jest zbieżna ze współczesnymi ujęciami kognitywistycznymi, np. Leslie Marsh i Christian Onof stworzyli akronim DEEDS określający poznanie jako: *dynamic* (dynamiczne), *embodied* (ucieleśnione), *embedded* (zanurzone), *distributed* (rozproszone) i *situated* (usytuowane). Dynamiczny charakter poznania podkreśla jego umiejscowienie w działaniu. Ucieleśnienie podkreśla fizyczne aspekty ciał podmiotów poznających i działających.

Zanurzenie społeczne oznacza, że przebiega między ludźmi i w warunkach przez nich skonstruowanych. Percepcja jest także rozproszona i usytuowana, tzn. jest przeniesiona na na systemy zewnętrzne wobec umysłu poznającego i przebiega w konkretnym środowisku (Marsh L., Onof Ch., 2008).

Dotychczasowe osiągnięcia neuronauk jednoznacznie dowodzą, że zmysły stanowią integralną część naszego sposobu kategoryzacji świata. Ponadto obserwujemy dziś wyraźną zmianę paradygmatu: przejście od jednoosobowej psychologii intrapsychoicznej do dwuosobowej psychologii relacyjnej (Schore, 2002). Badania nad interakcją relacyjną wskazują na zjawisko synchronizacji prawych półkul mózgowych partnerów interakcji, dzięki czemu obecny, empatyczny terapeuta zyskuje biologiczną możliwość współregulowania stanów emocjonalnych i afektywnych klienta.

Każdy praktyk buduje relację terapeutyczną w oparciu o filary stworzone przez Fritza Perlsa i Carla Rogersa, czerpiąc z filozofii dialogu oraz fenomenologicznego spoglądania na klienta. Wymaga to określonych zasobów po stronie terapeuty: autentyczności, okazywania adekwatnej empatii oraz podejścia dialogicznego. Wielu współczesnych teoretyków Gestalt słusznie zwraca uwagę na niewerbalny aspekt praktyki oraz na ucieleśnienie samego terapeuty jako fundamentalną bazę do pracy poprzez ciało. Jedną z kluczowych postaci stawiających wrażenia cielesne w centrum uwagi jest wspomniana już Ruella Frank, autorka ontogenetycznej teorii ruchów rozwojowych.

Klasyfikacja doświadczeń angażujących cielesność

Zaproponowany przeze mnie model oddaje w pełni procesualny charakter budowania świadomości ucieleśnionej: od wewnętrznego odczucia, przez relację z przestrzenią, aż po twórczą ekspresję w świecie.

Wyszczególniłam trzy główne poziomy doświadczeń:

1. **Doświadczenia poszerzające świadomość ciała** - Są to interwencje ukierunkowane na uwrażliwienie klienta na sygnały płynące bezpośrednio z organizmu. Obejmują one naukę spostrzegania subtelnych doznań interoceptywnych i proprioceptywnych: sygnałów z narządów wewnętrznych, napięć mięśniowych oraz mikro-impulsów do ruchu, zanim zostaną one przekształcone w jawne działanie.

Perls definiował cel terapii Gestalt jako przejście od manipulowania środowiskiem w celu uzyskania wsparcia, do wykształcenia zdolności do wspierania siebie samego.

- **Mapowanie na funkcję Self:** Doświadczenia te wspierają przede wszystkim **funkcję Id**, pozwalając klientowi na odzyskanie dostępu do tła doznań, odczuwania potrzeb fizjologicznych i pierwotnych impulsów, które w wyniku chronicznej desensytyzacji mogły zostać wyparte ze świadomości.

2. Doświadczenia poszerzające świadomość przestrzeni i wspierające intencjonalność kontaktu - Ciało nieustannie zmienia swój kształt w rytmie oddechu – rozszerzając się i zwężając, reguluje tym samym intensywność kontaktu ze środowiskiem. Interwencje te koncentrują się wokół sposobu, w jaki osoba doświadcza siebie w relacji z otoczeniem i jak wchodzi z nim w bezpośrednią interakcję. Celem jest przywrócenie zdolności organizmu do celowego kształtowania swojego doświadczenia, czyli odzyskanie sprawstwa i płynności w cyklu kontaktu, gdzie ruch staje się jasnym komunikatem intencji klienta.

Sytuacja spotkania dwóch osób zawsze generuje zmianę napięcia mięśniowego – jest to pierwotna, somatyczna mobilizacja do reakcji (walki, ucieczki, zbliżenia czy oparcia). Badanie tych subtelnych zmian w relacji terapeutycznej pozwala zrozumieć, jak organizujemy siebie wobec Innego. Eksperymenty te mogą przyjmować np. formę pracy z „pustym krzesłem” (gdzie intencjonalność kierowana jest ku wyobrażonej postaci) lub dziać się bezpośrednio w relacji z terapeutą.

Wspieranie intencjonalności kontaktu w doświadczeniach ruchowych odwołuje się do Perlsowskiej koncepcji agresji dentalnej, czyli siły życiowej służącej do dekonstrukcji otoczenia w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Ruchy takie jak sięganie, odpychanie tego, co nienasycające, czy chwyatanie, są czystym przejawem ucieleśnionej agresji dentalnej.

- **Mapowanie na funkcję Self:** Doświadczenia te ukierunkowane są na wzmocnienie **funkcji Ego**. Poprzez ucieleśnione doświadczenie dystansu, granic oraz ruchu „ku” lub „od”, klient odzyskuje zdolność do świadomego wyboru (identyfikacji lub alienacji) i aktywnego kształtowania kontaktu.

3. Doświadczenia uwalniające ekspresję i kreatywność - To interwencje mające na celu odblokowanie stłumionych emocji i nadanie im widocznej, kinestetycznej bądź artystycznej formy. Obejmują one zarówno ekspresję ruchową, jak i techniki arteterapeutyczne. Stanowią one formę twórczego przystosowania, pozwalając na domknięcie niedokończonych figur (*gestaltów*) poprzez ucieleśnione działanie (Zinker, 1991). Ekspresja w ujęciu ucieleśnionym to wielowymiarowy język mimiki, gestów i aktów twórczych, umożliwiający manifestację wewnętrznego świata emocji w środowisku zewnętrznym.

- **Mapowanie na funkcję Self:** doświadczenia te integrują **funkcję Osobowości** (*Personality*). Nadawanie formy ruchowej lub artystycznej wewnętrznym przeżyciom pozwala na włączenie nowych aspektów

doświadczenia do obrazu siebie, co sprzyja budowaniu spójnej tożsamości i poczucia sprawstwa.

Wyszczególnione powyżej doświadczenia nie stanowią rozdzielnych, sztywnych kategorii, lecz są wzajemnie przenikającymi się elementami ucieleśnionego dialogu. Pozwala to traktować pracę z ciałem jako proces odbudowywania płynności Self w jego nieustannym procesie twórczego przystosowania do pola.

Postawy terapeutyczne

Doświadczenia w terapii zakładają obopólne, fenomenologiczne zaangażowanie. Aktywność terapeuty rozciąga się na całym spektrum postaw: od niemego obserwatora, poprzez werbalne kierowanie ruchem, aż po pełną synchronię ruchową z klientem. Zapewnienie klientowi adekwatnej obecności daje poczucie bezpieczeństwa i podtrzymuje relację, jednak terapeuta może również zapraszać do alternatywnych jakości ruchowych, stawiać granice czy modelować zachowania.

W moim modelu wyróżniam trzy podstawowe ucieleśnione postawy terapeutyczne:

1. **Obecność rezonującą** - To świadome współbrzmienie z drugą osobą, oparte na komponentach empatii, takich jak odzwierciedlenie i dostrojenie afektywne. Terapeuta poprzez parafrazy, gesty i mikro-ruchy pokazuje klientowi, że jego świat jest widziany bez oceniania. Tworzy to bazę bezpiecznego przywiązania.

Warto pamiętać, że nadmiar tej postawy może prowadzić do stagnacji (zbyt mocne dopasowanie utrudnia zmianę) oraz zależności klienta od ciągłego potwierdzania przez terapeutę.

2. **Fenomenologiczne ujawnianie pola** To umiejętność czystego, pozbawionego interpretacji nazywania figur wyłaniających się z pola lub ła. Obejmuje bezpośrednie komunikowanie zauważonych doznań fizycznych – zarówno u klienta, jak i własnych reakcji somatycznych terapeuty (np. „zauważam, że kiedy o tym mówisz, mój oddech staje się płytki”).

3. **Twórcze Różnicowanie:** Oznacza umiejętność świadomego zaznaczania swojej odrębności i wywierania terapeutycznego wpływu. Wymaga szczególnej uważności klinicznej, gdyż wiąże się ze stawianiem granic i wprowadzaniem nowej jakości do pola. Obejmuje:

- **Modelowanie:** Pokazywanie nowych perspektyw zachowania i ucieleśnienia.

- **Inicjowanie zmiany:** Zachęcanie do alternatywnych ekspresji ruchowych w celu przełamania utrwalonych, anachronicznych wzorców relacyjnych.
- **Wzmacnianie poczucia siebie u klienta:** Poprzez ujawnianie swoich odmiennych myśli i uczuć, terapeuta pozwala klientowi doświadczyć ucieleśnionej różnicy, co polaryzuje i buduje tożsamość klienta oraz rozwija jego asertywność.
- **Konfrontację:** Łagodną, lecz bezpośrednią konfrontację z dezadaptacyjnymi przekonaniami.

Wszystkie trzy aspekty są niezbędne w relacji terapeutycznej, a ich znajomość aspektów świadomie kształtować interakcje z klientem.

MATRYCA INTEGRACYJNA

Rodzaj doświadczeń ucieleśnionych	Wspieranie funkcji SELF	Postawa terapeutyczna
Doświadczenia wspierające świadomość ciała	Funkcja ID	Obecność Rezonująca (dostrojenie, empatia, odzwierciedlenie)
Doświadczenia wspierające świadomość przestrzeni i intencjonalność kontaktu	Funkcja EGO	Fenomenologiczne ujawnianie pola (Nazywanie figur i doznań bez interpretacji)
Doświadczenia wspierające ekspresję	Funkcja OSOBOWOŚCI	Twórcze różnicowanie (modelowanie, granice, konfrontacja)

Podsumowanie

W prezentowanym ujęciu relacyjnym kluczowe pozostaje to, co rodzi się w sferze „pomiędzy” dwoma podmiotami. Terapeuta jest aktywnym, ucieleśnionym podmiotem pola.

Zastosowanie ustrukturyzowanych interwencji ruchowych wspiera fundamentalne procesy transformacji: poszerzanie świadomości, zmianę intrapersonalnej oceny oraz odzyskiwanie wolności wyboru, co bezpośrednio konfrontuje klienta z lękiem egzystencjalnym i przyjmowaniem odpowiedzialności za własne życie.

Pomimo silnych fundamentów klinicznych, obszar ucieleśnienia w podejściu Gestalt wymaga dalszych, empirycznych eksploracji. Szczególnie wartościowe byłoby badanie zjawiska rezonansu kinestetycznego z perspektywy neuronauki społecznej (np. zjawiska synchronizacji międzymózgowej w diadzie). Istotnym kierunkiem jest również weryfikacja skuteczności specyficznych eksperymentów ruchowych w pracy z traumą relacyjną oraz zaburzeniami psychosomatycznymi, gdzie tradycyjny, czysto werbalny dialog okazuje się często niewystarczający do przywrócenia pełnej integralności organizmu.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Bibliografia

Appel-Opper, J. (2020). *Psychoterapia relacyjnego żyjącego ciała. Od fizycznych rezonansów do ucieleśnionych interwencji i eksperymentów*. Biblioteka Gestalt.

Appel-Opper, J. (2021). *Uzdrowiające dialogi ciała w ucieleśnionym polu. Interwencje i eksperymenty*. Biblioteka Gestalt.

Beiser, A. (1970). *Paradoksalna teoria zmiany*. W: J. Fagan i I. L. Shepherd (red.), *Gestalt Therapy Now*. Science and Behavior Books.

Chu, V. (2017). *Psychoterapia Gestalt*. Wydawnictwo Kanon.

Clarkson, P. i Mackewn, J. (2008). *Fritz Perls*. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Clemmens, M. C. i Bursztyn, A. (2021). *Kultura i ciało. Badanie fenomenologiczne i dialogiczne*. Biblioteka Gestalt.

Francesetti, G. (2015). *Lęk paniczny i psychoterapia Gestalt*. Biblioteka Gestalt.

Frank, R. (2001). *Body of Awareness: A Somatic and Developmental Approach to Psychotherapy*. Gestalt Press.

Frank, R. (2022). *O ucieleśnionym doświadczeniu. Artykuły wybrane*. Biblioteka Gestalt.

- Ginger, S. (2004). *Gestalt. Sztuka kontaktu*. Wydawnictwo Czarna Owca.
- Gregory, S. (2001). Elsa Gindler: Lost Gestalt Ancestor. *British Gestalt Journal*, 10(2), 114–117. https://gestaltsing.org/pdfs/Lost_Gestalt_Ancestor.pdf
- Gregory, S. (2014a). *An introduction to Gestalt therapy theory and practice*. W: C. Eigen (red.), *Inner dialogue in daily life: Contemporary approaches to personal and professional development in psychotherapy* (s. 129–142). Jessica Kingsley Publishers.
- Gregory, S. (2014b). Breathing into contact. *The Gestalt Journal*, 23(2). <https://gestaltsing.org/pdfs/BreathingIntoContact.pdf>
- Gregory, S. (2015). *Gestalt Therapy's Embodied Styles*. https://www.academia.edu/30954572/Gestalt_Therapys_Embodied_Styles_docx
- Husserl, E. (1982). *Medytacje kartezjańskie*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Kepner, J. I. (2003). *Body Process: A Gestalt Approach to Working with the Body in Psychotherapy*. Gestalt Press.
- Kim, J. i Daniels, V. (2008). *Experimental Freedom*. W: P. Brownell (red.), *Handbook for Theory, Research, and Practice in Gestalt Therapy* (s. 198–227). Cambridge Scholars Publishing.
- Marsh, L. i Onof, C. (2008). Staking Kabul: The DEEDS of cognitive science. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 7(1), 123–141. <https://doi.org/10.1007/s11097-007-9077-8>
- Merleau-Ponty, M. (2001). *Fenomenologia percepcji*. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Paruzel-Czachura, M. (2013). Holizm w psychoterapii Gestalt. *Studia z Teorii Wychowania*, 4(2), 133–147.
- Payne, H., Koch, S. C. i Fuchs, T. (2019). Embodiment and Psychotherapy: A Review of the Field. *Frontiers in Psychology*, 10, Artykuł 716. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00716>
- Perls, F., Hefferline, R. i Goodman, P. (2022). *Terapia Gestalt. Pobudzenie i wzrost osobowości ludzkiej*. Biblioteka Gestalt.
- Philippson, P. (2001a). *Self in relation*. Gestalt Journal Press.
- Philippson, P. (2001b). *Self w psychoterapii Gestalt*. Biblioteka Gestalt.

Rothschild, B. (2014). *Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Schoen, S. (2008). *Czym jest lecząca więź?*
<https://gestalt.edu.pl/artykuly/czym-jest-leczaca-wiez/>

Schore, A. N. (2022). *Afekty, ucieleśnienie i prawa półkula mózgowa*. Biblioteka Gestalt.

Spielman, R., Jenkins, W. J. i Lovett, M. D. (red.). (2020). *Psychologia*. OpenStax Poland.
<https://openstax.org/details/books/psychologia-polska>

Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. *Psychonomic Bulletin & Review*, 9(4), 625–636. <https://doi.org/10.3758/BF03196322>

Wysong, J. i Rosenfeld, E. (red.). (2002). *Laura Perls: Życie na granicy kontaktu*. Biblioteka Gestalt.

Zahorodna, K. (2015). *Problem reprezentacji umysłowych w rozszerzonych systemach poznawczych*. Fundacja Na Rzecz Promocji Nauki Polskiej.

Ziemke, T. (2015). Czym jest to, co zwiemy ucieleśnieniem? *AVANT*, 6(3), 131–143.
<https://doi.org/10.12849/63201501>

Zinker, J. (1991). *Proces twórczy w terapii Gestalt*. Jacek Santorski & CO.

<https://annals-general-psychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12991-022-00420-3>

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt

DOROBK — TOŻSAMOŚĆ — PRZYSZŁOŚĆ

Fenomenologiczne i relacyjne ujęcie doświadczeń ucieleśnionych w psychoterapii Gestalt

Dobrze, że jesteś!

Dr Marta Tyszko

27-28 czerwca 2026 r.

Poznań

20 lat
Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Gestalt

40 lat
European Association
for Gestalt Therapy

Plan wystąpienia

- Definicje
- Relacyjne podejście do ruchu - aspekt niewerbalny i ucieleśnienie terapeuty
- Klasyfikacja doświadczeń ucieleśnionych
- 3 postawy terapeutyczne
- Matryca integracyjna modelu fenomenologiczno-relacyjnego
- Wnioski i zaproszenie do dyskusji

Susan Gregory

Usystematyzowała 5 ucieleśnionych stylów pracy terapeutycznej i zachęciła do tworzenia własnych klasyfikacji

- **Świadomość** (ang. *Awerness*) - intensyfikacja wrażeń bez intencji zmiany
- **Ruch kierowany** (ang. *Directed movement*) - proponowanie klientowi nowych wzorców ruchowych
- **Ruch ekspresyjny** (ang. *Expressive movement*) - formy dramatyzacji i gestykulacji osadzone w narracji klienta
- **Dotyk** (ang. *Touch*) - droga rozwijania świadomości granic przy zachowaniu szczególnej ostrożności etycznej
- **Metafora cielesna** (ang. *Body metaphors*) - praca nad somatyzacją języka

Gregory, S. (2015). Gestalt therapy's embodied styles. *British Gestalt Journal*, 24(1), 39–44.

CZEŚĆ 1

Definicje i podstawowe założenia teoretyczne

“Doświadczenie powstaje na granicy kontaktu między organizmem i jego środowiskiem, głównie na powierzchni skóry oraz w innych narządach czucia i reakcji motorycznej”.

Perls, F. S., Hefferline, R. F. i Goodman, P. (2022). *Terapia Gestalt: Pobudzenie i wzrost w osobowości człowieka* (P. Mierkowski, E. Canert-Łąka, M. Paruzel-Czachura, J. Sienkiewicz-Urbaniak i B. Konieczniak, Tłum.). Oficyna Związek Otwarty. (Oryginał opublikowano 1951)

Definicje

Ucieleśnienie

(ang. *embodiment*)

- Koncepcja, zgodnie z którą procesy poznawcze są ściśle związane z ciałem i zmysłami
- Ucieleśnione poznanie (ang. *embodied cognition*) - zmysły stanowią integralną część aparatu poznawczego, a mózg przetwarza informacje w ścisłej korelacji z działaniem organizmu w środowisku

Doświadczenie / eksperyment

Relacyjne podejście do ruchu

- „Relacja z Ty jest bezpośrednia. Między Ja i Ty nie ma żadnej pojęciowości, żadnej wiedzy, żadnej fantazji [...]. Każdy środek jest przeszkodą. Tylko tam, gdzie rozpadły się wszelkie środki, dokonuje się spotkanie”.

Buber, M. (1992). *Ja i Ty* (J. Doktor, Tłum.). Instytut Wydawniczy Pax. (Oryginał opublikowano 1923)

- “Ruch ma charakter dynamiczny, relacyjny i sytuacyjny”.

Frank, R. (2021). Self w ruchu. W: J.-M. Robine (red.), *Self: Polifonia współczesnych terapeutów Gestalt* (A. Cioch, I. Tarkowski, N. Żuk-Michałowska, D. Przygucka, J. Sienkiewicz-Urbaniak, M. Katolo, K. Biały, A. Dwulit i E. Górska, Tłum., s. 508–528). Oficyna Związek Otwarty. (Oryginał opublikowano 2016)

Współczesne modele

Marsh, L. i Onof, C. (2008). Introduction to the special issue „Perspectives on Social Cognition”. *Cognitive Systems Research*, 9(1–2), 1–4.

Model DEEDS

Poznanie jako:

- *dynamic* (dynamiczne),
- *embodied* (ucieleśnione),
- *embedded* (zanurzone),
- *distributed* (rozproszone)
- *situated* (usytuowane)

CZEŚĆ 2

Relacyjne podejście do ruchu

Aspekt niewerbalny i ucieleśnienie terapeuty

Aspekt niewerbalny i ucieleśnienie terapeuty

“Ważnym aspektem dialogicznego podejścia Gestalt jest to, że jest ono niewerbalne”.

- Philippson, P. (2001). *Self in relation*. The Gestalt Journal Press.

“Musimy być świadomi tego, jak się poruszamy, siedzimy, oddychamy, gestykulujemy. Kiedy jesteśmy ucieleśnieni, zwracamy uwagę na nasze własne doświadczenia fizyczne w danej chwili. Odczuwamy siebie w relacji do innych i tego, jak się organizujemy (...). Ucieleśnienie odnosi się do fizyczności i bezpośredniości self w relacji do innych. Ucieleśnienie jest zawsze skoncentrowane na teraźniejszości, występuje tu i teraz. Jest to widoczne w obrocie mojej głowy, kiedy cię słucham, w ciężkości twojej klatki piersiowej, kiedy wspominasz swoją matkę”.

- Clemmens, M. C. i Bursztyn, A. (2003). Kultura i ciało: Badanie fenomenologiczne i dialogiczne (U. Krasny, Tłum.). *British Gestalt Journal*, 12(1), 16–28. Wirtualna Biblioteka Gestalt. https://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Clemmens_Bursztyn.pdf (Oryginał opublikowano 2003)

Ruella Frank

Frank, R. (2021). Self w ruchu. W: J.-M. Robine (red.), *Self: Polifonia współczesnych terapeutów Gestalt* (A. Cioch, I. Tarkowski, N. Żuk-Michałowska, D. Przygucka, J. Sienkiewicz-Urbaniak, M. Katolo, K. Biały, A. Dwulit i E. Górska, Tłum., s. 508–528). Oficyna Związek Otwarty. (Oryginał opublikowano 2016)

- “Rezonans kinestetyczny to relacyjne odczucie naszej relacyjności”.
- “Uwrażliwienie się na własne doświadczenia związane z motoryką jest, według mnie, elementarnym wymaganiami dla organizacji elastycznego i twórczego przystosowania. Poprzez kinestezję lub świadomy ruch zanurzamy się w bezpośrednim doświadczeniu sytuacji, którą przeżywamy”.

CZEŚĆ 3

Matryca integracyjna modelu fenomenologiczno- relacyjnego

Laura Perls określiła terapię Gestalt jako “doświadczalną, egzystencjalną i eksperymentalną”

Wysong, J. i Rosenfeld, E. (2022). *Opowieści o początkach: Wywiady z twórcami terapii Gestalt*. Oficyna Związek Otwarty. (Oryginał opublikowano 1982)

Klasyfikacja doświadczeń ucieleśnionych - Marta Tyszko

Doświadczenia poszerzające świadomość ciała

- interwencje ukierunkowane na uwrażliwienie na sygnały płynące z organizmu.

Doświadczenia poszerzające świadomość przestrzeni i wspierające intencjonalność kontaktu

- Regulacja intensywności kontaktu ze środowiskiem
- Zdolność celowego inicjowania doświadczenia

Doświadczenia uwalniające ekspresję i kreatywność

- Ruch (umożliwia domknięcie niedokończonych sytuacji)
- Praca z metaforą, symbolem, technikami projekcyjnymi (media artystyczne)

Klasyfikacja doświadczeń ucieleśnionych a funkcje self

Doświadczenia poszerzające świadomość ciała

Uwrażliwienie na sygnały organizmu, odczucia wegetatywne.

- Pozwalają na odzyskanie oparcia w *funkcji ID self*

Doświadczenia wspierające świadomość przestrzeni i intencjonalność kontaktu

Odczucie dystansu, granic oraz ruchu „ku” lub „od”, umożliwia odzyskanie zdolności do świadomego wyboru (identyfikacji lub alienacji) i aktywnego kształtowania kontaktu z otoczeniem.

- Wspierają *funkcję EGO self*

Doświadczenia uwalniające ekspresję i kreatywność

Nadawanie formy ruchowej lub artystycznej wewnętrznym przeżyciom pozwala na włączenie nowych aspektów doświadczenia do obrazu siebie, co sprzyja budowaniu spójnej tożsamości i poczucia sprawstwa.

- Wspierają *funkcję osobowości self*

Klasyfikacja trzech postaw terapeutycznych - Marta Tyszko

Obecność rezonująca

- Obecność, „bycie z”, spotkanie Ja-Ty
- Rezonowanie z doświadczeniem klienta, odzwierciedlanie
- **Funkcja w procesie terapii:**
Budowanie oparcia i bezpieczeństwa, ucieleśniona empatia

Fenomenologiczne ujawnianie pola

- Diagnoza estetyczna
- Poszerzanie świadomości pola
- **Funkcja w procesie terapii:**
Poszerzanie świadomości pola, wyłanianie nowej figury

Twórcze różnicowanie

- Modelowanie
- Wprowadzanie jakości alternatywnych
- Stawianie granic
- **Funkcja w procesie terapii:**
Inicjowanie zmiany, domykanie usztywnionych gestaltów, próbowanie nowych jakości.

Matryca integracyjna modelu fenomenologiczno-relacyjnego

Klasyfikacja doświadczeń	Funkcja Self	Postawa Terapeutyczna
Doświadczenia poszerzające świadomość ciała	Id (Tło doznań, pobudzenie fizjologiczne)	Obecność rezonująca (Dostrojenie, odzwierciedlenie, budowanie tła)
Doświadczenia zwiększające świadomość przestrzeni i wspierające intencjonalność kontaktu	Ego (Wybór, podjęcie ryzyka zmiany, ruch ku/od)	Fenomenologiczne ujawnianie pola (Konfrontacja z granicą, polaryzacja, różnicowanie)
Doświadczenia uwalniające ekspresję i kreatywność	Funkcja osobowości (Integracja nowego doświadczenia z tożsamością)	Twórcze różnicowanie (Modelowanie, transformacja, twórcze przystosowanie)

Podsumowanie

- Relacja terapeutyczna jako przestrzeń „pomiędzy” (*das Zwischen*)
 - Ucieleśnienie terapeuty i komunikacja niewerbalną jako fundament ucieleśnionego procesu terapeutycznego
 - Proces budowania świadomości kinestetycznej prowadzi do głębszej integracji Self i pełniejszego kontaktu z otoczeniem
-

Kierunki dalszych badań

- zgłębianie zjawiska rezonansu kinestetycznego z perspektywy neuronauki społecznej
- badanie skuteczności specyficznych eksperymentów ruchowych w pracy z grupami deficytowymi

Dziękuję

Pytania i rozmowa

Dr Marta Tyszko

dialog@martatyszko.pl

www.martatyszko.pl

+48 880 244 882

